

ANÁLISE TEMPORAL DO USO E COBERTURA DO SOLO NOS PERÍMETROS IRRIGADOS SENADOR NILO COELHO E BEBEDOURO I UTILIZANDO MAPBIOMAS

LUÍS AUGUSTO DE ARAÚJO SOARES¹

ANA LÚCIA BEZERRA CANDEIAS²

YASMIM MENEZES³

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

Centro de Tecnologia e Geociências - CTG

Departamento de Engenharia Cartográfica, Recife, Pernambuco

luis.augustoasoures@gmail.com, ana.candeias@ufpe.br, yasmirmenezes@gmail.com

RESUMO – A partir de 1980, a região do município de Petrolina, próxima ao Rio São Francisco sofreu uma grande mudança na ocupação do solo, impulsionada por fortes investimentos públicos e a construção de grandes obras de infraestrutura na região. Nesse contexto, este trabalho utiliza o sensoriamento remoto para analisar a expansão das áreas de cultivo nos perímetros irrigados Nilo Coelho e Bebedouro. Os resultados foram obtidos por meio da análise temporal dos anos 1985 a 2023, utilizando dados da Coleção 9 do MapBiomias, que mostrou-se eficiente na identificação da diminuição de mais de 33% da vegetação nativa local, implicando em um significativo impacto ambiental nessa região devido à atividade agrícola.

ABSTRACT – Since 1980, the region of the municipality of Petrolina, near the São Francisco River, has undergone major changes in land use, driven by substantial public investments and the construction of large infrastructure projects in the area. In this context, this study employs remote sensing to analyze the expansion of cultivated areas in the Nilo Coelho and Bebedouro irrigated perimeters. The results were obtained through a temporal analysis covering the years 1985 to 2023, using data from MapBiomias Collection 9, which proved to be effective in identifying a reduction of more than 33% of the local native vegetation, indicating a significant environmental impact in this region due to agricultural activity.

1 INTRODUÇÃO

A cidade de Petrolina – PE, localizada às margens do Rio São Francisco, faz parte hoje de um dos maiores centros da fruticultura irrigada no país (VIDAL, 2019), com a cidade sendo considerada um dos polos da região devido ao crescimento econômico proporcionado pela agricultura irrigada, porém essa nem sempre foi a realidade, no início do século XX a cidade desenvolveu-se devido à proximidade com Juazeiro – BA, que na época era o núcleo da região devido a sua localização e importância histórica (OLIVEIRA, 2024).

A realidade de Petrolina começou a mudar em 1957, com a criação do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), que tinha como objetivo de estudar soluções para reduzir a pobreza e estimular o desenvolvimento da região (ORTEGA; SOBEL, 2022). Como resultado, na década de 1960, foi iniciado um ambicioso plano de desenvolvimento regional, a partir da criação da Superintendência do Vale do São Francisco (SUVALE), instituída em 1967 pelo Decreto-Lei nº 292, no ano seguinte, foi implementado o primeiro perímetro irrigado da região, o Bebedouro I, que tinha como objetivo estimular o desenvolvimento da região, aumentar a produção de alimentos para a região, testar a viabilidade econômica dos projetos de irrigação para a região, entre outros (SUDENE, 1968).

Em 1973, teve início a construção da Barragem de Sobradinho, obra fundamental para o crescimento da região, pois proporcionou maior segurança hídrica. No ano seguinte, foi sancionada a Lei nº 6.088, de 1974, que criou a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco (CODEVASF), com o objetivo de promover o desenvolvimento regional da bacia do rio São Francisco (BELL et al., 2010). Com o sucesso do projeto Bebedouro I e a construção da Barragem de Sobradinho, teve início a expansão dos perímetros irrigados. Em 1984, entrou em operação o maior perímetro irrigado de Petrolina, o Senador Nilo Coelho.

A partir de então, houve uma mudança no propósito dos perímetros irrigados que inicialmente eram voltados à agricultura de subsistência, com a chegada de grandes empresas e a criação das primeiras cooperativas de produtores, a produção passou a ser direcionada à produção em larga escala, com foco na exportação. Atualmente, o Perímetro

Irrigado Bebedouro I ocupa uma área total de aproximadamente 9 mil hectares, beneficiando centenas de famílias. Somente em 2020, foram produzidas mais de 25 mil toneladas de alimentos, avaliadas em mais de R\$ 65 milhões (DIPIB, 2021). Já o Perímetro Nilo Coelho abrange uma área total de mais de 40 mil hectares, com uma área plantada superior a 22,5 mil hectares (DINC, 2024).

O desenvolvimento proporcionado pelos perímetros irrigados transformou completamente a paisagem natural e urbana da região (SILVA, DE ALMEIDA e VIEIRA, 2019; BARBOSA, LIMA E FERREIRA, 2021), com a vegetação nativa dando lugar a plantações e a população total do município aumentando de 104 mil habitantes em 1980 para mais de 191 mil em 1996 e chegando a 386 mil no último censo realizado em 2022 (OLIVEIRA, 2024), com os índices de qualidade de vida da região melhorando significativamente, com o IDHM partindo de 0,471 em 1991, para 0,580 em 2000 e chegando a 0,697 em 2010.

Nesse cenário de mudança no uso e ocupação do solo, o projeto MapBiomias surge como uma ferramenta essencial para monitorar as mudanças na região. Trata-se de uma iniciativa colaborativa que visa mapear anualmente a cobertura e o uso da terra no Brasil desde 1985 (MAPBIOMAS, 2024). A plataforma utiliza imagens da série Landsat processadas na nuvem por meio do *Google Earth Engine*, aplicando algoritmos de classificação supervisionada, como *Random Forest*, combinados a dados auxiliares e validações por especialistas em cada bioma.

Este trabalho propõe-se a analisar, com base nos dados do MapBiomias, a evolução temporal do uso e cobertura do solo entre os anos de 1985 e 2023 nos perímetros irrigados selecionados de Petrolina, avaliando os impactos da agricultura irrigada sobre a vegetação nativa e a estrutura do território.

2 METODOLOGIA

Para a elaboração deste trabalho, foram utilizados dados da Coleção 9 do projeto MapBiomias, referentes aos anos de 1985, 1995, 2005, 2015 e 2023, sendo este o ano mais recente disponível. Os dados foram então baixados por meio da plataforma *Google Earth Engine*, que é uma ferramenta em nuvem capaz de processar imagens de satélite de forma rápida e acessível (GORELICK et al., 2017). O processamento das imagens utilizadas neste trabalho, assim como a elaboração dos mapas temáticos e os cálculos de áreas, foi realizado por meio do *software* livre QGIS, na versão 3.22.7. A seguir, apresenta-se o fluxograma metodológico utilizado nesta pesquisa:

Figura 1 – Fluxograma metodológico.

Fonte: Os autores (2025).

2.1 Área de estudo

A área de estudo deste trabalho está situada majoritariamente ao norte da sede municipal de Petrolina, abrangendo os perímetros irrigados Bebedouro I e Senador Nilo Coelho, além de uma pequena porção que se estende

até o município de Casa Nova – BA, às margens da principal fonte hídrica da região: o rio São Francisco, de onde é retirada toda a água necessária para o seu funcionamento.

Localizada a mais de 714 km de Recife, Petrolina está inserida na mesorregião pernambucana do São Francisco, situada na ecorregião da Depressão Sertaneja Meridional, que se estende do norte de Minas Gerais até o sul da Paraíba. O clima semiárido da região é caracterizado por poucas chuvas, que ocorrem em períodos bem definidos, com precipitação normalmente variando de 354,0 mm a 559,2 mm e temperatura média compensada entre 24,8 °C e 28,1 °C. A região apresenta relevo predominantemente suave-ondulado, com altitudes variando de 274 a 500 metros (DE ASSIS, 2022), sendo a parte mais baixa localizada às margens do São Francisco.

Devido à proximidade da região com a Linha do Equador, há uma alta incidência de raios solares, ultrapassando 3.000 horas por ano (INMET, 2022). Os solos mais comuns na região são os Neossolos Quartzarênicos e Latossolos, que apresentam fertilidade natural relativamente baixa, mas possuem boa drenagem e ótimo potencial para a agricultura, desde que sejam adotados manejo e adubação adequados (EMBRAPA, 2015). Estes fatores, tornam a região ideal para o plantio de frutas como a manga e a uva, que juntas representavam em 2023 mais de 72,7% da área plantada no perímetro irrigado Nilo Coelho.

Para o estudo, foram utilizadas as poligonais dos perímetros irrigados supracitados, obtidas por meio da CODEVASF.

Figura 2 – Mapa de localização da área de estudo.

Fonte: Os autores (2025).

2.2 MapBiomias

O MapBiomias é um projeto colaborativo criado em 2015, com o objetivo inicial de produzir séries históricas anuais sobre o uso e ocupação do território brasileiro, oferecendo à comunidade científica uma base de dados confiável, que pode ser utilizada em diversos estudos. O projeto surgiu a partir de uma parceria com o *Google Earth Engine*, que possibilitou o processamento de imagens da série Landsat (MAPBIOMAS, 2024).

Inicialmente, na Coleção 1, lançada em abril de 2016, eram disponibilizados dados de uso e ocupação do solo categorizados em 7 classes, abrangendo o período de 2008 a 2015. A Coleção 9, usada nesse artigo, contém 29 classes mapeadas entre os anos de 1985 e 2023 (MAPBIOMAS, 2024), disponibiliza em formato raster com resolução espacial de 30 metros. As análises são realizadas a partir de mosaicos anuais livres de nuvens, que permitem capturar padrões temporais e espaciais de transição de uso do solo, como a conversão de vegetação nativa em áreas agrícolas ou urbanas.

Os dados do MapBiomias utilizados neste trabalho foram obtidos por meio do *Google Earth Engine*, utilizando os materiais e manuais disponibilizados no site oficial do projeto. Foi empregado um script que permitiu realizar o upload da área de interesse, possibilitando o recorte dos dados conforme o ano desejado. Ao final do procedimento, os arquivos foram baixados no formato .tif, sendo necessário reprojeta-los para o sistema de coordenadas geográficas SIRGAS 2000, adotando a projeção UTM, fuso 24 sul.

Para a produção dos mapas, foi realizado o ajuste da simbologia das classes, conforme a documentação oficial do MapBiomias para a Coleção 9.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com a utilização dos dados da Coleção 9 do MapBiomias, é possível visualizar as mudanças significativas que a agricultura irrigada provocou na região entre os anos de 1985 e 2023. A análise temporal do uso e cobertura do solo revelou uma transformação na ocupação do território, observados nos mapas temáticos produzidos (Figuras 3 e 4).

Figura 3 – Mapa da série histórica de 1985 a 2023 do uso e ocupação do solo no perímetro irrigado Bebedouro.

Fonte: Os autores (2025).

Para o perímetro Bebedouro, é possível observar que, desde o primeiro ano da série, a vegetação nativa da Caatinga já havia sido amplamente suprimida. Conforme a Tabela 2, mais da metade da área já estava desmatada, com a

vegetação nativa perdendo progressivamente espaço. Em 1995, essa cobertura representava menos da metade da área ocupada, chegando ao menor valor da série em 2023, com apenas 37,7% da área sendo classificada como de formação florestal ou formação savânica (Caatinga).

Além da supressão da vegetação nativa, nota-se também uma mudança no uso do solo, especialmente no tipo de agricultura predominante, com as áreas anteriormente classificadas como "mosaico de usos" que, de acordo com o MapBiomias (2024), correspondem a zonas agropecuárias onde não é possível distinguir claramente entre pastagem e agricultura, vêm sendo substituídas por lavouras perenes. Essa mudança provavelmente está associada à transição do modelo produtivo, que passou de uma lógica direcionada à agricultura familiar de subsistência para um sistema baseado em monoculturas e cultivos permanentes voltados à exportação.

Figura 4 – Mapa da série histórica de 1985 a 2023 do uso e ocupação do solo no perímetro irrigado Nilo Coelho.

Fonte: Os autores (2025).

Assim como no perímetro Bebedouro, o Nilo Coelho apresenta algumas classes que variaram significativamente ao longo dos 38 anos analisados. No entanto, diferentemente da primeira área, a classe de formação florestal sofreu uma redução de mais de 96% em relação à área calculada em 1985, enquanto a classe de corpos d'água variou em proporção semelhante. Essa variação negativa pode indicar que a classificação referente ao ano de 2015, realizada pelo MapBiomias, tenha utilizado predominantemente imagens obtidas durante o período seco, possivelmente devido à escassez de imagens em épocas de maior precipitação.

Com base na tabela apresentada, é possível notar grandes alterações no uso e ocupação do solo em algumas classes, enquanto outras apresentam pouca variação ao longo dos anos como é o caso das classes de formação florestal e de cana-de-açúcar, sendo esta última identificada apenas no primeiro ano da série.

Tabela 2 – Tabela de uso e ocupação do solo para o perímetro irrigado Bebedouro.

Classe	Código ID	Área (Ha)				
		1985	1995	2005	2015	2023
1.1 Formação florestal	3	1,500	1,765	0,794	2,824	0,088
1.2 Formação savânica	4	5100,498	4979,173	4641,405	4261,901	3698,600
3.1 Pastagem	15	385,240	598,242	1064,482	1134,719	1000,511
3.2.1.2 Cana de açúcar	20	0,618	0	0	0	0
3.2.1.5. Outras lavouras temporárias	41	119,207	118,413	92,913	159,972	260,562
3.2.2.4 Outras lavouras perenes	48	726,979	1659,195	1868,403	2204,495	2502,116
3.4 Mosaico de usos	21	2838,738	1730,137	1460,487	1302,279	1581,988
4.2 Área urbanizada	24	52,501	123,796	138,002	158,119	192,532
4.4. Outras áreas não vegetadas	25	71,118	90,442	44,559	81,972	74,295
5.1 Rio, lago, oceano	33	33,883	29,118	19,236	24,000	19,588

Fonte: MapBiomias (2024).

Apesar de ter entrado em operação mais de 11 anos após o Bebedouro, o perímetro Nilo Coelho já havia perdido grande parte de sua vegetação nativa apenas um ano após o início oficial de suas atividades, em 1984. A área de formação savânica, por exemplo, passou de aproximadamente 325,8 km² em 1985 para cerca de 123,8 km² em 2023, o que representa uma redução de 61,9%.

Também é possível observar, por meio do mapa e da Tabela 3, que a classe “outras lavouras perenes” apresentou o maior aumento ao longo do período, passando de cerca de 12,8 km² em 1985 para mais de 271,7 km² em 2023, o que evidencia a intensa transformação ocorrida na região ao longo dos anos.

Tabela 3 – Tabela de uso e ocupação do solo para o perímetro irrigado Nilo Coelho.

Classe	Código ID	Área (Km ²)				
		1985	1995	2005	2015	2023
1.1 Formação florestal	3	8,849	5,652	3,518	0,452	0,295
1.2 Formação savânica	4	325,832	284,184	216,642	171,929	123,856
3.1 Pastagem	15	34,770	61,118	40,720	44,134	47,672
3.2.1.2 Cana de açúcar	20	0	0,704	0	0	0
3.2.1.5. Outras lavouras temporárias	41	0,645	6,552	9,366	12,399	22,946
3.2.2.4 Outras lavouras perenes	48	12,844	105,707	210,231	254,846	271,771
3.4 Mosaico de usos	21	193,005	109,308	89,947	85,412	97,472
4.2 Área urbanizada	24	6,911	8,764	10,709	12,971	16,873
4.4. Outras áreas não vegetadas	25	0,185	0,324	0,582	0,892	0,809
5.1 Rio, lago, oceano	33	2,496	3,222	3,822	2,502	3,839

Fonte: MapBiomias (2024).

A Figura 5 apresenta um gráfico com a evolução do uso e ocupação do solo das áreas dos perímetros Bebedouro e Nilo Coelho combinadas, nos anos de interesse. É possível observar a diminuição gradual das áreas de formação savânica, que representavam mais de 55,5% da área estudada em 1985 e passaram a ocupar menos de 22,7% em 2023. O mesmo ocorreu com a classe “mosaico de usos”, que foi reduzida quase pela metade entre 1985 e 1995, mas que se manteve relativamente estável nos anos seguintes. As áreas perdidas por essas classes foram ocupadas, principalmente, por zonas urbanizadas, que dobraram no período analisado, por lavouras temporárias e por lavouras perenes, sendo esta última responsável por um aumento expressivo: de aproximadamente 2,9% em 1985 para mais de 43,5% em 2023.

Figura 5 – Gráfico de evolução do uso e ocupação do solo da área de estudo.

Fonte: Os autores (2025).

4 CONCLUSÃO

Ao analisar os dados do MapBiomas, é possível afirmar que a ocupação do solo na região próxima ao Rio São Francisco sofreu uma grande mudança ao longo dos 38 anos avaliados neste estudo. A área atualmente compreendida pelos perímetros irrigados Bebedouro I e Senador Nilo Coelho registrou um aumento de mais de 83% na extensão destinada à agricultura irrigada, fomentando o desenvolvimento da região e transformando a realidade das pessoas que nela residem.

No entanto, esse desenvolvimento veio acompanhado de impactos ambientais significativos, especialmente o desmatamento de mais de 210 km² de formações florestais ou savânicas entre os anos de 1985 e 2023. A vegetação nativa foi gradativamente substituída por culturas frutíferas, que alteram as características do solo e do ecossistema local, modificam as taxas de evapotranspiração e exigem a retirada constante de água do rio São Francisco para fins de irrigação. É importante ressaltar que os dados do MapBiomas são gerados em uma escala nacional, podendo ocorrer erros de classificação em áreas de caatinga devido as características da vegetação. Assim, recomenda-se que também seja realizada a classificação de imagens de satélite seguindo a metodologia utilizada pelo projeto para avaliar a acurácia dos dados.

5 REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (Brasil). **Atlas Irrigação – uso da água na agricultura irrigada**. Brasília, DF: ANA, 2017. Disponível em: <https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/usos-da-agua/irrigacao/atlas-irrigacao-uso-da-agua-na-agricultura-irrigada.pdf>. Acesso em: 23 ago. 2025.

BARBOSA, G DOS S.; LIMA, J. R. F. DE; FERREIRA, M. DE O. Tipificação de produtores por nível de inovação: análise na fruticultura do vale do São Francisco. *Revista de Economia e Agronegócio*, v. 18, n. 3, p. 1-21, 1 jul. 2021.

BELL, D. E. et al. **Codevasf**. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2037831>. Acesso em: 31 ago. 2025.

DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DE BEBEDOURO (DIPIB). **Plano Operativo Anual (POA) 2021**. Petrolina, PE, 2021. Disponível em: <https://www.codevasf.gov.br/assuntos/agricultura-irrigada/projetos-de-irrigacao/em-producao/bebedouro/plano-operativo-anual-poa-2021-bebedouro.pdf>. Acesso em: 24 jun. 2025.

DISTRITO DE IRRIGAÇÃO SENADOR NILO COELHO (DINC). **Plano Operativo Anual (POA) 2024**. Petrolina, PE, 2024. Disponível em: https://www.dinc.org.br/anexo/POA_2024.pdf. Acesso em: 24 jun. 2025.

DE, F.; ASSIS, W. L. ANÁLISE DA VARIABILIDADE CLIMÁTICA NO MUNICÍPIO DE PETROLINA – PE ENTRE OS ANOS DE 1973-2021. **Revista de Geografia - PPGEO - UFJF**, v. 12, n. 2, p. 281–303, 21 dez. 2022.

GORELICK, N.; HUYBERS, P.; KOH, W.; et al. **Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone**. *Remote Sensing of Environment*, v. 202, p. 18–27, 2017.

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA (INMET). **Normais Climatológicas**. Brasília, DF: INMET, 2022. Disponível em: <https://portal.inmet.gov.br/normais>. Acesso em: 15 jun. 2025.

MAPBIOMAS BRASIL. **Legenda Coleção 9: Descrição Detalhada**. [S. l.], 2024. Disponível em: <https://brasil.mapbiomas.org/wp-content/uploads/sites/4/2024/08/Legenda-Colecao-9-Descricao-Detalhada-PDF-PT.pdf>. Acesso em: 27 jun. 2025.

MapBiomas Brasil. Disponível em: <https://brasil.mapbiomas.org/produtos/?category=methodology>. Acesso em: 20 jun. 2025.

MOUCO, M. A. DO C. (Ed.). **Cultivo da Mangueira**. 3. ed. Petrolina, PE: Embrapa Semiárido, 2015. 103 p. (Sistemas de Produção, n. 2).

OLIVEIRA, Joanna Célia Rodrigues. **Desigualdades socioespaciais e expansão urbana em Petrolina/PE: uma análise a partir da morfologia urbana**. 2024. 125 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2024.

ORTEGA, A. C.; SOBEL, T. F. DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E PERÍMETROS IRRIGADOS: AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS IMPLANTADAS NOS PERÍMETROS IRRIGADOS BEBEDOURO E NILO COELHO EM PETROLINA (PE). **Planejamento e Políticas Públicas**, n. 35, 2022.

SILVA, F. B.; DE ALMEIDA, L. T.; VIEIRA, E. DE O. Impacto da agricultura irrigada na potência hidrelétrica instalada na bacia do rio São Francisco. *Revista Augustus*, v. 24, n. 49, p. 305-319, 2019.

SUDENE, 1968. Proposição Nº 13/68: Projeto de Irrigação da Barra do Bebedouro – Petrolina – Pernambuco, Ministério do Interior. Disponível em: http://procondel.sudene.gov.br/acervo/PRO_013_1968.pdf. Acesso em: 28 ago. 2025.

VIDAL, Maria de Fatima. Fruticultura. **Caderno Setorial ETENE**, Fortaleza, ano 9, n. 337, p. 1-17, maio 2024.